

Раздел II

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

Х.А.Джафарлы,
Бакинский государственный университет (Баку, Азербайджан)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПОСТРОЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ ВЛАСТИ В АФГАНИСТАНЕ ПОСЛЕ ВТОРЖЕНИЯ США (2001 – 2009 ГОДЫ)

Аннотация. Статья посвящена анализу процессов государственного строительства и формирования демократических институтов власти в Афганистане после вторжения США в 2001–2009 гг. Автор раскрывает ключевые этапы политических преобразований: от подписания Боннского соглашения и создания Временной администрации до принятия новой конституции и проведения первых демократических выборов. Особое внимание уделено роли международных сил и влиянию внешних акторов на внутреннюю политику страны. Подчеркиваются достижения и трудности на пути демократизации, включая проблемы обеспечения безопасности, коррупцию и межэтнические противоречия, затруднившие формирование стабильного политического режима.

Ключевые слова: история, Афганистан, США, политика, конституция, Боннское соглашение.

STATE RESTRUCTURING AND THE ESTABLISHMENT OF DEMOCRATIC INSTITUTIONS IN AFGHANISTAN AFTER THE U.S. INVASION (2001–2009)

Abstract. The article is devoted to the analysis of the processes of state-building and the formation of democratic institutions of power in Afghanistan following the U.S. invasion in 2001–2009. The author outlines the key stages of political transformation—from the signing of the Bonn Agreement and the establishment of the Interim Administration to the adoption of the new constitution and the first democratic elections. Particular attention is paid to the role of international forces and the influence of external actors on the country's internal politics. The article highlights both the achievements and the challenges encountered on the path to democratization, including issues of security, corruption, and interethnic tensions that hindered the formation of a stable political regime.

Keywords: history, Afghanistan, USA, politics, constitution, Bonn Agreement.

В период с 2001 по 2009 год Афганистан оказался в центре международного внимания как объект масштабного государственного переустройства, направленного на формирование демократических институтов после десятилетий конфликтов и внешней оккупации. Возглавляемая США коалиция приступила к восстановлению

государственных структур, разработке новой конституции и созданию политической системы, ориентированной на принципы демократии и правового государства. Однако реализация этих задач столкнулась с множеством сложностей, включая слабость центральной власти, этнополитическую фрагментацию, институциональную коррупцию и продолжающееся насилие. Настоящее исследование направлено на анализ политико-правовых реформ в Афганистане в указанный период, с акцентом на их эффективность, противоречия и влияние на легитимность создаваемых институтов.

Одним из главных достижений американских и афганских войск стал возврат страны к демократии после тридцатилетнего хаоса [1, с. 165]. Мероприятия в области государственного строительства, которое после разгрома талибов, началось практически «с чистого листа» [2, с. 8].

Политический аспект был распланирован международным сообществом, ООН и некоторыми афганскими группами (но только не «Талибана») 5 декабря 2001 г. в Бонне. Цель Боннского соглашения заключалась в том, чтобы «начать процесс государственного строительства». В нем предусматривалось создание Временного органа, а затем созыв чрезвычайного заседания Лоя Джирги. Предстояло также, учредить и легитимизировать Администрацию переходного периода, которая должна была действовать до президентских и парламентских выборов в 2004 г. [3, с. 106]. Кроме того, в соответствии с резолюциями 1386, 1413 и 1444 Совета Безопасности ООН были сформированы Международные силы содействия безопасности (ИСАФ), чтобы создать приемлемые условия безопасности для работы Переходной администрации и Миссии содействия ООН в Афганистане в столице, городе Кабул, и в прилегающей местности [4, с. 181].

При Администрации переходного периода был создан конституционный редакционный комитет для подготовки Учредительной Лоя-джирги (всеафганский совет старейшин). Конституция должна была основать Афганистан как государство с исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти. Предстояло учредить и Верховный суд [3, с. 106].

Итак, с 11 по 19 июня 2002 г. при негласном участии США была созвана Лоя-джирга, на которой была сформирована Переходная администрация Афганистана под руководством Хамида Карзая.

Наконец, в январе 2004 г. был сделан самый важный шаг в области политических преобразований – принята новая конституция Афганистана. Согласно Основному закону, в стране устанавливается президентская форма власти, унитарная система административного устройства, провозглашаются демократические права и свободы граждан, равенство всех перед законом, в том числе равенство прав мужчин и женщин. Под давлением консервативных сил страна получила название «Исламская Республика Афганистан». Впрочем, это нельзя рассматривать как победу

консерваторов, поскольку как новое законодательство, так и сама государственная власть сохранили светский характер.

Важным достижением в деле создания демократического государства является формирование новой политической системы страны. Наряду с активизировавшимися старыми партиями и движениями моджахедов появились десятки новых политических организаций. Этому способствовал новый Закон о политических партиях, утвержденный президентом страны в ноябре 2003 г., который предоставил право всем гражданам Афганистана создавать политические и общественные организации. И здесь Хамиду Карзаю пришлось пойти на уступки консерваторам: программы и деятельность партий, согласно Закону, не должны противоречить положениям Ислама. Реализовывалась и положение конституции о свободе слова - была упразднена цензура [2, с. 9]. В обращении «О положении в стране» 20 января 2004 г. президент Буш объявил: «Начиная с этого месяца страна [Афганистан] имеет новую конституцию, гарантирующую свободные выборы и полное участие в них женщин». Он сказал также, что «мужчины и женщины Афганистана строят государство, свободное, гордое и борющееся с террором – и для Америки честь быть их другом» [4, с. 165].

Наконец, в сентябре 2004 г. Афганистану предстояло важное испытание: планировались всеобщие выборы президента и парламента страны, которые должны действовать на постоянной основе. Впрочем, ввиду сложности и медленных темпов процесса регистрации избирателей, а также возрастающей активности остатков талибов и их союзников, Центральная избирательная комиссия приняла решение о переносе выборов президента на 9 октября 2004 г., а парламента – на весну 2005 г. [2, с. 9].

9 октября 2004 года, в день выборов, в Афганистане окончился длительный период засухи. Более 8 миллионов жителей Афганистана — около трёх четвертей из тех, кто имеет право голоса, пришли к избирательным урнам вопреки угрозам со стороны уцелевших талибов и членов Аль-Каиды. Угрозы были не пустыми, о чем свидетельствовали имевшие место по всей стране случаи насилия в связи с выборами.

К счастью, собственно, в день голосования беспримерными усилиями афганской национальной армии, спецслужб и полиции, которые опирались на помощь Международных Сил поддержки безопасности НАТО и возглавляемого США командования силами коалиции, в стране была обеспечена безопасная обстановка. Противники Хамида Карзая немедленно обратились с призывом бойкотировать выборы. На деле это означало, что они требуют аннулировать результаты выборов и провести их повторно. 11 октября Совместный Орган по Проведению Выборов – (СОВП – создан под эгидой ООН для проведения выборов в Афганистане, председатель Захим Шах, а заместитель Рей Кеннеди) учредил комиссию в составе независимых экспертов по выборам, для проведения

расследования по жалобам на нарушения, выявленные в день выборов, и составления рекомендаций о путях урегулирования споров по этим жалобам. 3 ноября, рассмотрев доклад независимой комиссии, СОВП подтвердил, что Хамид Карзай победил на выборах большинством голосов в 55 с лишним процентов [5, с. 6]. Затем был представлен кабинет министров. Окончательно он был сформирован 24 июня 2002 года, состоял из 29 министров.

18 сентября 2005 года в Афганистане выбрали новый парламент, в который даже вошли несколько экс-министров талибского правительства (Абдул Салам Рокети, Маулави Арсалла Рахмани, Халид Фаруки и другие) [4, с. 166].

Двумя главными задачами политики США в Афганистане при Джордже Буше-младшем были: военная победа над талибами и создание в стране жизнеспособного демократического режима. В 2001–2005 годах скромные свершения этого курса оценивались Вашингтоном как «потрясающее достижение» и «огромный стратегический успех». Однако тактические успехи Талибов в 2006–2009 годов вернули в центр внимания положение правительства Хамида Карзая [6, с. 72].

Предоставленная полевым командирам возможность сформировать результаты чрезвычайной Лоя Джирги 2002 г. имела долговременные и пагубные последствия для процесса государственного строительства. Вследствие этого создано крайне централизованное правительство, которое защищает интересы той элиты, с которой Карзая связывают обязательства верности. Также это помешало реформированию органов безопасности как на местном, так и на центральном уровнях и замедлило реформу судебной системы. Реформа судебной системы была очень слаба. Кроме того, что она не выполнялась по графику, ей мешали те лидеры, которые сами имели склонность к фундаментализму и чей послужной список был крайне неоднозначным. Например, Фазал Хади Шинвари, который был назначен 8 января 2002 г. председателем Верховного суда, быстро восстановил ненавидимую религиозную полицию, а также возглавил усилия Верховного суда по запрету кабельного телевидения [3, с. 108].

Афганистан оставался воплощением системы, основанной по преимуществу на родстве и отношениях покровительства. Стало известно, что лица самого высокого уровня в правительстве Афганистана были замешаны в торговле наркотиками и коррупции [3, с. 114].

22 мая 2009 г. должны были истечь президентские полномочия Х. Карзая. Невозможность обеспечить безопасность в 84 из 364 округов Афганистана вынудила избирательную комиссию перенести очередные выборы президента на 20 августа. Хотя и Хамид Карзай был избран на второй срок, но выборы прошли с большим скандалом и многочисленными случаями насилия и нарушений.

Неуспешность государственного эксперимента в Афганистане в значительной мере обусловлена проблемами в сфере управления. США не смогли опереться на надежного «партнера по власти» в лице Кабула: существенная утрата кабульскими элитами поддержки населения усугублялась неэффективностью международного режима оказания помощи Афганистану. Фактический ставленник США Хамид Карзай оказался «своим среди чужих и чужим среди своих» в Афганистане. Карзай не смог установить в стране мир и добиться безусловного признания даже среди единоплеменников-пуштунов [6, с. 74]. После 2001 г. США сотрудничал в Афганистане в основном с командирами из верхушки Северного альянса (объединение полевых командиров Севера Афганистана, во главе с Ахмад Шах Масудом, которая боролась с талибами). Лидеры Северного альянса были широко представлены в правительстве Карзая (2004-2009 гг.). Однако эта главная элита не сумела выстроить отношения с более широкими массами - особенно с большинством пуштунского населения, не предоставив им защиту, социальное обеспечение, рабочие места и систему правосудия. Поэтому «Талибан» заполнил этот вакуум, обеспечив рабочие места и правосудие, особенно на юге, где пуштунское большинство чувствовало себя отвергнутым [3, с. 114].

Таким образом, опыт государственного строительства и внедрения демократических институтов в Афганистане в 2001–2009 годах демонстрирует сложное взаимодействие между внешним влиянием и внутренними политическими реалиями. Несмотря на значительные усилия международного сообщества и принятие новой конституции, сформировавшей правовую основу для демократического устройства, многочисленные вызовы — коррупция, этническое разделение, слабость государственных институтов и низкий уровень доверия населения — не позволили достичь устойчивого прогресса. Афганская политическая система, сформированная в этот период, осталась чрезмерно зависимой от патрон-клиентских отношений и ограниченной в своей легитимности.

Проведённый анализ показывает, что приоритет, отданный краткосрочной стабилизации и кооптации военных элит, подорвал долгосрочные цели демократизации и институциональной реформы. Ограниченность реформ судебной и правоохранительной систем, отсутствие широкого участия пуштунского большинства, а также ошибки в распределении международной помощи способствовали возрождению движения «Талибан» как альтернативного центра власти. Афганский кейс наглядно демонстрирует, что успешное государственное переустройство требует не только внешней поддержки, но и широкой социальной легитимности, устойчивых механизмов внутреннего самоуправления и инклюзивного политического процесса.

Литература

1. Джонс Сет Дж. На кладбище империй: война США в Афганистане. М.: АСТ, 2013. 470 с.
2. Коргун В.Г. Афганистан в начале XXI века. М.: Восточная литература, 2004. 191 с.
3. Международный журнал Красного Креста. 2010. № 880–881. Декабрь – март 2011. 304 с.
4. Справочник НАТО. М.: Международные отношения, 2006. 440 с.
5. Журнал ОБСЕ. 2004. Т. 1, № 5. Декабрь. 27 с.
6. Сушенцов А.А. Очерки политики США в региональных конфликтах 2000-х годов. М.: Аспект Пресс, 2013. 263 с.

Сведения об авторе

Джафарлы Хагани Аллахверди оглу – соискатель на ученую степень кандидата исторических наук, старший лаборант научно-исследовательской лаборатории материальной культуры Азербайджана при кафедре Археологии и Этнографии факультета Истории Бакинского государственного университета.

Е-mail: xaqani.ceferli.1990@mail.ru